

TRIBUNA

El Geoparque de los Valles de Asón y Miera, una oportunidad para el desarrollo sostenible del territorio

Jaime Bonachea Pico
Alcalde de Rasines

El pasado 16 de noviembre, la Mancomunidad de Municipios Sostenibles (MMS) organizó una jornada de difusión y capitalización del proyecto europeo Atlantic Geoparks, proyecto financiado por el programa Interreg Atlántico de la Comisión Europea, y en el cual participan diferentes organismos de España, Portugal, Francia, Irlanda y Gran Bretaña.

Durante dicha jornada, cuyo objetivo era mostrar a la población qué es un geoparque, se presentó la propuesta de candidatura a Geoparque Unesco de los valles de Asón, Miera y Soba, por parte del grupo de geodinámica externa de la Universidad de Cantabria. Además, miembros del Foro español de geoparques, representado por el Instituto Geológico y Minero de España, y representantes de los Geoparques de Las Loras y Costa Vasca, mostraron sus experiencias animando al equipo en su empeño.

Como participante en la propuesta, y como alcalde de Rasines, municipio que forma parte de la misma, junto a otros diecinueve ayuntamientos: Ampuero, Argoños, Arnúero, Arredondo, Bárcena de Cicero,

Colindres, Escalante, Laredo, Liendo, Liérganes, Limpias, Miera, Noja, Ramales de la Victoria, Ruesga, San Roque de Riomiera, Santoña, Soba y Voto, considero que se trata de una iniciativa muy interesante de cara a fomentar el turismo ligado a los paisajes geológicos y así entender cómo se han formado esos lugares de tanta belleza que hoy disfrutamos, sin olvidar el rico patrimonio arquitectónico o cultural que toda la zona dispone.

El territorio propuesto tiene importantes recursos geológicos: desde valles glaciares a una gran red de cuevas, desde montañas a acantilados, desde formas fluviales a formas costeras, además de parques naturales, reservas, patrimonio arquitectónico y cultural, centros de interpretación, miradores, etc., sin olvidar las cuevas de Covalanas, patrimonio de la humanidad.

Esta candidatura a geoparque UNESCO, que lidera la MMS, constituye una gran oportunidad para el desarrollo de este territorio incluido en los valles de Asón y Miera, el cual abarca una superficie de aproximadamente 800 kilómetros cuadrados; por otro lado, serviría para fijar a una

población de aproximadamente 60.000 habitantes, hoy en continuo declive, sobre todo, en los núcleos rurales.

Las experiencias de otros geoparques, 12 de ellos declarados en España, nos demuestran que esos lugares son un atractivo para las personas que quieren apostar por un turismo sostenible. Cada año, se incrementa el número de visitantes de los geoparques. A la vez que a la población del territorio se les ofrecen otras alternativas vitales, como la generación de nuevos nichos o nuevas oportunidades de empleo. Y para los diferentes pueblos, tanto rurales como urbanos, contribuyen a una desestacionalización del turismo, atrayendo a visitantes durante todo el año.

El camino para llegar a la declaración de Geoparque Unesco es largo, en el que si la población del entorno, las asociaciones y empresas, se implican y entienden como suya la existencia de un geoparque, que no limita en nada sino que potencia todos los recursos de que se dispone en todo el territorio declarado, podrá ver la luz en un tiempo razonable.

El apoyo institucional es importante, los alcaldes de los

distintos municipios implicados ya dieron su apoyo con la firma de adhesión al proyecto que tuvo lugar durante la jornada de presentación. También es necesario el apoyo del Gobierno Regional. Sus diferentes áreas de trabajo: medio ambiente, desarrollo rural, turismo, educación, cultura y economía, tendrían que implicarse y apostar para que este proyecto tenga éxito, dado que ello redundará en el desarrollo y bienestar de los municipios y de las gentes de nuestros pueblos.

Se trata de que trabajemos todos juntos, de abajo hacia arriba, de

forma que esta iniciativa sea producto de todos, que pensemos en territorio y no de forma individual, que potenciamos nuestros recursos y conozcamos los de nuestros vecinos. En definitiva, el objetivo es generar un entramado por todo el territorio en el que cada uno de nosotros trabajemos juntos por este futuro geoparque. Os animamos a todos a participar, a sentirnos partícipes de este ilusionante proyecto y a colaborar en su desarrollo.

El resultado será que nos sintamos más orgullosos del territorio en que vivimos.

OPINIÓN

Patrimonio y geología

Recientemente, aparecía en la prensa, que el próximo curso 2018/2019, como novedad en el currículum de 3º de ESO, se implantaría una nueva asignatura, de carácter optativo, denominada Patrimonio.

Evidentemente, es una noticia para alegrarse, sobre todo cuando las horas lectivas dedicadas a las ciencias han disminuido, de manera importante, en los currículums de educación secundaria de nuestra región. La adquisición de nuevos conocimientos por parte del alumnado, implica que la sociedad está cada vez más preparada y más alfabetizada en esta y en otras disciplinas o ramas del conocimiento.

Sin embargo, y probablemente por falta de masa crítica o desconocimiento, llama la atención que ya en un primer momento se intente asociar esta nueva materia, únicamente, al ámbito

de la Geografía e Historia. Es muy importante y necesario mantener el patrimonio monumental y arquitectónico; en verdad es necesario conservar todo tipo de patrimonio: el patrimonio cultural, el industrial/minero y el natural.

Por todo ello, desde mi perspectiva y campo de trabajo propongo que esta nueva asignatura no se restrinja sólo al ámbito arquitectónico o monumental, y tenga en cuenta otros tipos de patrimonio, tan importantes en nuestra región.

El patrimonio geológico forma parte del patrimonio natural y un claro ejemplo de esto es nuestra región. Se define como “el conjunto

de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y/o educativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, fósiles, suelos y otras manifestaciones geológicas que permiten conocer, estudiar e interpretar el origen y evolución de la Tierra y los procesos que la han modelado”. Este patrimonio, forma parte de los paisajes que hoy disfrutamos, influye continuamente en nuestras vidas y es un bien o un conjunto de bienes a conservar. Además de esa riqueza paisajística, también es una fuente de riqueza económica (tanto la Cueva del Soplao, formada en un ambiente geológico cárstico como el propio parque de la naturaleza de Cabárceno, no se podrían entender sin conocer la Geología o el patrimonio geológico del entorno).

En los últimos años, en muchas regiones del mundo y también de nuestro país está cobrando fuerza el Geoturismo, un tipo de turismo cuyo objetivo se centra en destacar el patrimonio geológico, la geodiversidad y la biodiversidad de un determinado territorio, siempre desde un punto de vista sostenible. De ahí que, además de los espacios naturales protegidos (ligados a la protección

de la biodiversidad), se estén potenciando en muchas zonas del territorio las actividades turísticas ligadas a la Geología: rutas senderistas, rutas espeleológicas, rutas divulgativas, etc. donde estas actividades al aire libre permiten al hombre disfrutar y entender el entorno que le rodea.

En este sentido, la UNESCO potencia la creación de Geoparques, a nivel mundial; se trata de espacios con continuidad geográfica donde los lugares y paisajes de relevancia geológica internacional se gestionan de acuerdo con un concepto de protección, educación y desarrollo socioeconómico sostenible. En Cantabria no disponemos aún de ningún geoparque pero, por qué no si en regiones vecinas ya existen, como es el caso de País Vasco o Castilla-León.

Por todo ello, quisiera hacer un llamamiento para que, cuando se diseñe la asignatura de “Patrimonio”, se considere, por parte de quienes tengan que tomar las decisiones, además, el patrimonio geológico, junto al resto de tipos de patrimonio comentados anteriormente.

Jaime Bonachea Pico

El paisaje: lo conservamos o lo olvidamos

JAIME BONACHEA PICO
ALCALDE DE RASINES

La ley 4/2014 de 22 de diciembre del Paisaje, aprobada por el Parlamento de Cantabria, define el paisaje como cualquier parte del territorio, tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales o humanos.

De acuerdo con esta definición, el que exista un paisaje de mayor o menor interés dependerá de la percepción y/o experiencia del observador, por tanto tiene un carácter subjetivo. Por otro lado, el paisaje que ahora podemos contemplar es el resultado de los agentes naturales (agua, viento, nieve, peligros naturales, etc.) que van modelando las rocas y por tanto, el territorio hasta generar las formas y paisajes que hoy admiramos. Otro agente que juega un papel fundamental es la actividad antrópica; el hombre, en muchos casos, puede generar, y así lo ha hecho a lo largo de su presencia en el planeta, cambios en el territorio que han modificado el paisaje existente en cada momento, y cuya acción permanece y continúa hasta épocas recientes.

Es evidente que la acción sobre el territorio de los diferentes agentes naturales se puede mitigar pero no detener, con lo cual el paisaje que nos rodea seguirá en continuo proceso de cambio. Las actuaciones humanas, sin embargo, sí pueden modificarse de cara a reducir los impactos sobre el medio natural y por ende, en el paisaje que nos rodea y que tanto nos gusta disfrutar.

Ese paisaje que ahora contemplamos no ha sido siempre igual, sino que ha evolucionado a lo largo del tiempo, y según la percepción del observador, ha podido mejorar o bien empeorar.

En los últimos años se ha visto incrementado en nuestro país, y también en nuestra región y municipios, el interés por realizar actividades en contacto con la naturaleza (rutas de senderismo o carreras de montaña, entre otras) que permiten al ciudadano disfrutar de los paisajes y desconectar de la rutina, lo cual implica una mejora de la calidad de vida y de la propia salud.

El principal contacto con la naturaleza y con esos paisajes verdes (debidos a la abundante lluvia), dignos de admirar, lo tenemos en el medio rural. El paisaje de nuestros pueblos es fruto de la presencia y del trabajo de las personas que viven en ellos. Por tanto, el que ese paisaje se conserve dependerá de que la actividad agrícola y ganadera que desarrollan nuestros vecinos se mantenga en el futuro. El ganado que pasta a sus anchas en nuestros montes y la pro-

pia actividad agrícola contribuyen a regular el ciclo vital de la vegetación, permitiendo que los accesos a determinadas zonas se mantengan aptos para el disfrute de las personas que habitualmente acuden a los montes a gozar de la naturaleza.

En los últimos años se observa que los montes de nuestros municipios son cada vez más inaccesibles. Ello es debido al incremento de la vegetación, favorecida por unas condiciones climáticas benignas y la limitación de los usos en los montes. La consecuencia es que muchas de las vías existentes se vean cubiertas de maleza, bien por la falta de ganado o bien por las regulaciones administrativas que impiden realizar aprovechamientos del monte como se hacía en el pasado. En es-

tos días de asueto, cuando salgamos a pasear por nuestros valles y montes, podremos comprobar este hecho.

La falta de recursos en los municipios y la disminución de la población del mundo rural impiden mantener en correcto estado de conservación los montes. Esa falta de conservación o mantenimiento favorece que se puedan producir los terribles incendios. Impide también el que se pueda pasear, disfrutando de la naturaleza y del paisaje, al existir vías de acceso totalmente cerradas o abandonadas, con lo cual el turismo rural, que tanto se desea potenciar, se vea desprestigiado.

Por todos estos motivos, y otros más, tendría que ser prioritario reconocer la contribución que hacen las gentes que viven del medio rural al mantenimiento de los montes, y por tanto del paisaje. Las actividades agrícolas y ganaderas son necesarias para conservar el paisaje rural y las Administraciones deberían fomentar la vida en los núcleos rurales. Si nos olvidamos de esto, de nada nos servirá potenciar el mundo rural desde otros ámbitos, si es que se está haciendo.

El paisaje de nuestros pueblos es fruto de la presencia y del trabajo de las personas que viven en ellos

NÉSTOR

TRIBUNA LIBRE

El Geoparque Valles de Cantabria

JAIME BONACHEA PICO

RECIENTEMENTE, el grupo de Geodinámica Externa de la Universidad de Cantabria ha firmado un acuerdo de colaboración con la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria. El objeto es llevar a cabo una serie de tareas científicas en el marco del proyecto Atlantic Geoparks, financiado por el programa Interreg Atlantic Area de la Comisión Europea, que lidera esta entidad supramunicipal junto a otros miembros de Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido y España.

El objetivo de este proyecto es promover la candidatura a Geoparque Mundial UNESCO del ámbito territorial en el que se incluyen 20 municipios de nuestra región: Ampuero, Argoños, Arnuero, Arredondo, Bárcena de Cicero, Colindres, Escalante, Laredo, Liendo, Liérganes, Limpias, Miera, Noja, Ramales de la Victoria, Rasines, Ruesga, San Roque de Riomiera, Santoña, Soba y Voto, y denominado Geoparque de los Valles de Cantabria.

Para quienes desconozcan esta figura de carácter

internacional, un Geoparque mundial es una zona geográfica única y unificada en la que se gestionan sitios y paisajes de importancia geológica internacional con un concepto integral de protección, educación y desarrollo sostenible. En resumen, el Geoparque se caracteriza por abarcar, de forma continua, un territorio en el cual la geología, de relevancia internacional, es el hilo conductor para llevar a cabo actividades de geoconservación, educación y de desarrollo sostenible, teniendo siempre en cuenta a la población que vive en dicho territorio. No se trata, por tanto, de una figura que establezca limitaciones, sino que lo que pretende es poner en valor todo tipo de recursos existentes en el territorio: geológicos, biológicos, culturales, arquitectónicos y etnográficos, para contribuir al desarrollo sostenible y al fomento del geoturismo en el mismo, especialmente en aquellos municipios de carácter rural y con problemas de despoblación. El fin último es establecer unas interrelaciones entre la población y el territorio en el que vive, que favorezcan el desarrollo de nuevas oportunidades de empleo que fomenten la fijación de la población.

Como miembro del grupo investigador de la Universidad de Cantabria, creo que la ocasión brindada por la Mancomunidad de Municipios Sostenibles, es una oportunidad única, tanto para la Universidad de todos los cántabros, contribuyendo a la transferencia y a la divulgación del conocimiento entre la sociedad, como para los municipios en los cuales se enmarca esta candidatura, los cuales deben desempeñar un papel muy importante en el desarrollo y

gestión de los recursos presentes en su comarca.

Potencialidad, en cuanto a aspectos geológicos, no le falta a este territorio de unos 800 km² de extensión y una población estable de unos 60.000 habitantes (más los potenciales visitantes). Diferentes tipos de procesos y ambientes geológicos: glaciales, cársticos, fluviales, costeros o tectónicos, entre otros, junto al importante patrimonio natural y cultural existente a través de toda su extensión, son las principales fortalezas de este proyecto.

El éxito de esta propuesta dependerá del apoyo de la población, de las organizaciones y asociaciones presentes en el territorio, de los medios de comunicación, de las instituciones y entidades locales y, sobre todo, del Gobierno de Cantabria, un actor principal para que la candidatura Geoparque Valles de Cantabria se convierta finalmente en un Geoparque Mundial UNESCO.

A partir de ahora, es muy importante la labor de difusión de esta figura, para que todos los agentes implicados en el proyecto conozcan las bondades y la marca Geoparque Valles de Cantabria. Todos (científicos, políticos, técnicos y ciudadanos) nos debemos hacer partícipes del proyecto y valorar el importante patrimonio del cual disponemos.

Apostemos y caminemos todos juntos, y con paso firme, para que el Geoparque Valles de Cantabria sea el número 16 de España, el segundo país del mundo en número de Geoparques, y el primero de Cantabria.

(*) Jaime Bonachea Pico es Profesor Titular de la Universidad de Cantabria.

Participantes en la Bienal de Acuarela de Noja. / ALERTA

NOJA

Las obras de la III Bienal de Acuarela se expondrán en Santa Pola

ALERTA / NOJA

Las 56 acuarelas de gran formato de '50m², III Bienal de Acuarela Villa de Noja' se expondrán en Santa Pola (Alicante) del 15 de febrero al 30 de marzo, continuando así su recorrido por diferentes ciudades de España y Europa. Jesús Susilla, director de la bienal, recordó que la exposición busca ante todo «acercar esta técnica a la sociedad», permitiendo a los visitantes disfrutar de

«esta mezcla mágica de agua, pigmentos y mucha ilusión» a través de las diferentes técnicas que utilizan los artistas, sus diferentes estilos creativos y los pigmentos que dan vida a las figuras, las naturalezas muertas y las escenas naturales que componen esta colección.

Los autores, procedentes de todo el mundo, atesoran en su conjunto más de 2.500 premios nacionales y reconocimientos internacionales. Paisajes, espacios interiores, escenas cotidianas u objetos de nuestro día a día son algunos de los protagonistas de los cuadros con tamaño 1x1 metros que pueden verse en la exposición, en cuya inauguración celebrada en Noja estuvieron presentes todos los autores de las obras. Todas estas obras, que los vecinos y visitantes de la Villa cántabra pudieron disfrutar durante

los meses de septiembre y octubre han pasado ya por municipios como Nucía, en Alicante, y está previsto que durante los próximos dos años realicen un itinerario por ciudades españolas, contando con citas programadas en Francia y Portugal para este año y para 2021.

Esta muestra que «atrae el talento de todo el mundo a Noja, y que lo lleva desde la Villa hacia España y otros países de Europa», como lo explicó el alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, no solo celebra esta técnica y la acerca a la sociedad, sino que abre la puerta a que otros pintores especializados en esta técnica puedan establecer una relación estrecha con los aficionados a este arte, eliminando la barrera que muchas veces se establece entre autor y asistentes a la exposición.

Y es que, como recordó el regidor,

durante el fin de semana de la inauguración las calles del municipio se llenaron con obras pintadas en directo y expuestas por «pintores que no habían participado en la muestra», pudiendo venderlas a vecinos y visitantes que se acercaron. «Nuestro objetivo no es solo dar a conocer el arte, sino poder hacerlo cercano a todos y cada uno de nosotros, de establecer una estrecha relación entre el autor, su obra y aquellos que disfrutamos con su trabajo», señaló Ruiz Lavín.

Esta tercera edición de la bienal es, además, la primera que alcanza una dimensión internacional tanto por los autores que participan en la exposición, dos de ellos procedentes de Irán y Rusia, como por salir de las fronteras nacionales en su itinerario expositivo durante los próximos meses.

NOJA

El CEIP Palacio da clases de educación emocional

ALERTA / NOJA

Alumnos de Primaria del Colegio Público Palacio empezaron a recibir clases de educación emocional dentro del programa del Ayuntamiento 'Noja Suma', cuyo objetivo es «aprender a identificar emociones, canalizarlas y entender lo que sienten en cada momento». Así lo explicó la concejala de Educación, Rocío Gándara, quien detalló que las clases son de «corta duración» y se imparten entre las 15.00 horas y las 17.00 horas, antes de que los alumnos realicen sus deberes. «En ellas se utilizan imágenes, textos e interacción para que puedan no solo identificar los sentimientos, sino también desarrollar la empatía y poder reaccionar para crear un ambiente más positivo en el que puedan crecer emocionalmente y sentirse más felices», dijo Gándara.

La concejala explicó que cada semana se trabaja una emoción, siempre en función de «cómo se encuentran los niños» y en horario flexible para adaptarse a las necesidades de horario que tiene cada alumno y cada aula. Para dar las clases se utiliza el libro 'Emocionario', una ayuda con las emociones que enseña a los pequeños las imágenes, les permite leer sobre ellas y «permite una mayor implicación», por lo que «no identifican lo que hacen como una tarea más».

Un Geoparque para Cantabria

JAIME BONACHEA PICO

Profesor Titular de la Universidad de Cantabria

La Universidad y la Mancomunidad de Municipios Sostenibles promueven ante la Unesco una candidatura con veinte territorios

Recientemente, el grupo de Geodinámica Externa de la Universidad de Cantabria ha firmado un acuerdo de colaboración con la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria. El objeto es llevar a cabo una serie de tareas científicas en el marco del proyecto 'Atlantic Geoparks', financiado por el programa Interreg Atlantic Area de la Comisión Europea, que lidera esta entidad supramunicipal junto a otros miembros de Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido y España.

El objetivo de este proyecto es promover la candidatura a Geoparque Mundial Unesco del ámbito territorial en el que se incluyen veinte municipios de nuestra región: Ampuero, Argoños, Arnauero, Arredondo, Bárcena de Cicero, Colindres, Escalante, Laredo, Liendo, Liérganes, Limpias, Miera, Noja, Ramales de la Victoria, Rasines, Ruesga, San Roque de Riomiera, Santoña, Soba y Voto. Y proponen denominarlo Geoparque de los Valles de Cantabria.

Para quienes desconozcan esta figura de carácter internacional, un Geoparque mundial es una zona geográfica única y unificada en la que se gestionan sitios y paisajes de importancia geológica internacional con un concepto integral de protección, educación y desarrollo sostenible. En resumen, el Geoparque se caracteriza por abarcar, de forma continua, un territorio en el cual la geología, de relevancia internacional, es el hilo conductor para llevar a cabo actividades de geoconservación, educación y de desarrollo sostenible, teniendo siempre en cuenta a la población que vive en dicho territorio. No se trata, por tanto, de una figura que establezca limitaciones, sino que lo que pretende es poner en valor todo tipo de recursos existentes en el territorio:

geológicos, biológicos, culturales, arquitectónicos y etnográficos, para contribuir al desarrollo sostenible y al fomento del geoturismo en el mismo, especialmente en aquellos municipios de carácter rural y con problemas de despoblación. El fin último es establecer unas interrelaciones entre la población y el territorio en el que vive, que favorezcan el desarrollo de nuevas oportunidades de empleo que fomenten la fijación de la población.

Como miembro del grupo investigador de la Universidad de Cantabria, creo que la ocasión brindada por la Mancomunidad de Municipios Sostenibles, es una oportunidad única, tanto para la Uni-

versidad de todos los cántabros, contribuyendo a la transferencia y a la divulgación del conocimiento entre la sociedad, como para los municipios en los cuales se enmarca esta candidatura, los cuales deben desempeñar un papel muy importante en el desarrollo y gestión de los recursos presentes en su comarca.

Potencialidad, en cuanto a aspectos geológicos, no le falta a este territorio de unos 800 kilómetros cuadrados de extensión y una población estable de unos 60.000 habitantes (más los potenciales visitantes). Diferentes tipos de procesos y ambientes geológicos: glaciales, cársticos, fluviales, costeros o tectónicos, entre otros, junto al importante patrimonio natural y cultural existente a través de toda su extensión, son las principales fortalezas de este proyecto.

El éxito de esta propuesta dependerá del apoyo de la población, de las organizaciones y asociaciones presentes en el territorio, de los medios de comunicación, de las instituciones y entidades locales y, sobre todo, del Gobierno de Cantabria, un actor principal para que la candidatura Geoparque Valles de Cantabria se convierta finalmente en un Geoparque Mundial Unesco.

A partir de ahora, es muy importante la labor de difusión de esta figura, para que todos los agentes implicados en el proyecto conozcan las bondades y la marca Geoparque Valles de Cantabria. Todos (científicos, políticos, técnicos y ciudadanos) nos debemos hacer partícipes del proyecto y valorar el importante patrimonio del cual disponemos.

Apostemos y caminemos todos juntos, y con paso firme, para que el Geoparque Valles de Cantabria sea el número 16 de España, el segundo país del mundo en número de Geoparques, y el primero de Cantabria.

JOSÉ IBARROLA

Opinión

Actividad volcánica: pasado, presente y futuro

El pasado 19 de septiembre entró en erupción uno de los volcanes que están en actividad en nuestro país; concretamente, en la isla de La Palma, una de las siete islas que componen el archipiélago volcánico de las Islas Canarias. A día de hoy, aún sigue expulsando lava y los geólogos tampoco pueden predecir cuándo dejará de emitir material volcánico: lava, gases, rocas o cualquier otro producto piroclástico, como las cenizas.

Las islas Canarias, al igual que otras islas existentes en el mundo, por ejemplo, Azores o Hawai, surgieron hace millones de años a partir de erupciones volcánicas en el fondo de los océanos; concretamente, las islas Canarias tienen una edad máxima de 15-20 millones de años (Lanzarote y Fuerteventura), mientras que la de La Palma y el Hierro (con actividad volcánica en 2011), surgieron hace 1-2 millones de años.

En otros lugares de España también se localizan rocas de origen volcánico, indicando la presencia de actividad volcánica en algunos momentos de la historia del planeta (Girona, islas Columbretes, Ciudad Real, Cabo de Gata, etc.), hoy en día actividad extinta. Por tanto, el proceso que hoy se observa en La Palma, e incluso en otras partes

del mundo, es una actividad natural en la Tierra y, junto a otros procesos, permite que nuestro planeta siga funcionando como lo que es, un planeta vivo.

Durante este tiempo, la sociedad española, y también la del resto del mundo, ha podido conocer de primera mano cómo funciona nuestro planeta y, específicamente, cómo actúan los volcanes. A raíz de la erupción del volcán Cumbre Vieja, muchas personas se han visto atraídas por la vulcanología y la sismología, disciplinas de la Geología. Asimismo, y dado que dicha actividad volcánica ha generado un importante desastre natural en esta isla, provocando gran cantidad de pérdidas económicas, además de cambiar la vida de los principales afectados, nos ha sensibilizado a todos sobre uno de los peligros potenciales que afectan a nuestro planeta. Por otro lado, gracias al conocimiento que hoy se tiene y a la existencia de científicos que se dedican a estudiar este tipo de procesos, se ha podido avisar a la población que habitaba el lugar, y se ha evitado la pérdida de vidas humanas. Esto afirma la

idea de que es importantísimo invertir en conocimiento con el fin de afrontar éste u otros peligros.

Uno de los procesos ligados a esta erupción es la actividad sísmica asociada, la cual también permitió conocer con antelación que el volcán podía entrar en erupción, como así ocurrió. Los terremotos o sismos que se producen habitualmente en todo el mundo, tienen su origen en el interior terrestre, en el manto y en la corteza terrestres.

Esos terremotos se producen a diferentes profundidades, pudiendo alcanzar los 800 kilómetros de profundidad. Sin embargo, aquéllos que ocasionan mayores daños son los que tienen su foco o hipocentro en zonas superficiales, a escasos kilómetros bajo nuestros pies. En La Palma, debido a que el magma está buscando lugares para salir al exterior, está ejerciendo una fuerte presión y está generando sismos a varias profundidades; unos se están produciendo a unos 30-40 km, mientras que otros se están manifestando a 10-15 km, lo cual indica distintas posiciones del material magmático. Debido a que no son profundidades muy superficiales se estima

que no son terremotos muy peligrosos, salvo que su foco se aproxime más a la superficie.

Por todo ello, es importante para nuestra sociedad el conocer y valorar el medio que nos rodea. Pero, sobre todo, debemos aprender a cuidarlo, ya que, como se está viendo a nivel mundial, nacional o local, todas nuestras acciones tienen sus consecuencias sobre el medio natural.

La iniciativa que lidera la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria junto a la Universidad de Cantabria y varios municipios y entidades de la comarca, con el proyecto Geoparque Valles de Cantabria, constituye una oportunidad para que la población descubra, entre otros aspectos, la Geología del territorio, una disciplina bastante olvidada en los currículos educativos.

En algunos puntos de nuestro entorno, afloran rocas de origen magmático, con un origen ligeramente diferente al aquí comentado; pero eso sí, tuvo lugar hace más de 210 millones de años.

Jaime Bonachea Pico
Profesor Titular
en Geología de la
Universidad de Cantabria

CANTABRIA ORIENTAL

El estuario del Asón pasa a englobar la lista de lugares de Interés Geológico (LIG) de España

Recientemente, se ha incorporado al Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG), el nuevo Lugar de Interés Geológico (LIG) denominado Marismas de Santoña, que engloba al estuario del Asón, con el código CV063.

Este inventario es gestionado a nivel nacional por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), e incluye, hasta el momento, unos 4050 LIG (unos 40 en Cantabria), en los que se aborda, además, su estado de conservación.

Un LIG es parte del patrimonio geológico de una región, caracterizándose principalmente por su valor científico, didáctico y/o geoturístico. Los LIG son lugares que nos ayudan a entender el origen y evolución de nuestro planeta, e interpretar los procesos que contribuyen a la dinámica de la Tierra.

El CV063 alberga una superficie de más de 3.400 hectáreas y forma parte de 9 municipios: Ampuero, Argoños, Bárcena de Cicero, Colindres, Escalante, Limpias, Laredo, Santoña y Voto; que a su vez constituyen el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Dicho espacio, en el que confluyen varias figuras de protección (Parque Natural, ZEC,

Vista del estuario del Asón, desde el Pico Candiano.

ZEPA o Humedal Ramsar) destaca por su interés: geomorfológico, sedimentológico, tectónico, etnográfico, naturalístico y paisajístico. Desde un punto de vista geológico, los materiales sobre los que se ha desarrollado el estuario tienen una historia de más de 250 millones de años (periodo Triásico), hasta la actualidad (periodo Cuaternario).

Cabe remarcar su alto valor científico, el cual ha sido objeto de gran número de investigaciones científicas; el interesante valor didáctico, que permite mostrar la evolución y los procesos que

han ocurrido en la zona; y su enorme valor geoturístico, en el cual es posible realizar numerosas actividades en contacto con el medio natural.

La propuesta ha sido realizada por Jaime Bonachea, profesor de la Universidad de Cantabria, en colaboración con la Mancomunidad de Municipios Sostenibles, en el marco del proyecto Geoparque Valles de Cantabria, y el personal técnico del IGME. De cara a la protección de todos los LIG, el IGME lidera el proyecto "Apadrina una roca", cuyo objetivo es conservar y

proteger el patrimonio geológico español, mediante una labor de voluntariado que pretende realizar un seguimiento de su estado de conservación y de las amenazas que pueden afectar al lugar apadrinado. En este sentido, el LIG Marismas de Santoña ya puede ser apadrinado.

Se puede acceder a toda la información incorporada sobre el nuevo LIG a través de <https://info.igme.es/ielig/LIGInfo.aspx?codigo=CV063>. El Real Decreto 1057/2022, de 27 de diciembre, aprobó el Plan estratégico estatal del patrimonio

natural y de la biodiversidad a 2030, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en el cual se ha considerado el peligro que sufre la geodiversidad, afectando en ocasiones su destrucción y transformación irreversible, con la consiguiente pérdida de patrimonio geológico. Dicho Decreto plantea elaborar un Plan Nacional para Conservación del Patrimonio Geológico y la Geodiversidad, cuyo objetivo es obtener un conocimiento completo del patrimonio geológico, así como garantizar su conservación a corto, medio y largo plazo, impulsando la difusión y puesta en valor del mismo. Ello conllevará completar el IELIG para toda España, competencia que en Cantabria recae en el Gobierno regional.

Con esta propuesta, se pretende que el número de LIG en Cantabria siga creciendo, para que todos aquellos elementos del patrimonio geológico existentes en nuestra región sean conocidos y valorados por la sociedad, y no se queden sólo en el ámbito del conocimiento científico. La geodiversidad es indispensable para nuestras vidas; a partir de ella obtenemos gran cantidad de recursos tanto tangibles como intangibles.

ASÓN

Proyecto Asón Lab: tejiendo redes para la transmisión de saberes

L.A.

Red Cambera es una entidad sin ánimo de lucro que nació en Cantabria en 2010 y trabaja para el cuidado y conservación de la naturaleza, involucrando a la ciudadanía en su conocimiento y mejora. Además de impulsar Asón Lab, desarrolla el proyecto Ríos y Fluviatilis en Cantabria, y es socio del proyecto LIFE Divaqua para integrar la participación de la ciudadanía en la conservación de Picos de Europa y su entorno. Actualmente la Asociación ha puesto en marcha el proyecto Asón Lab: tejiendo redes para la transmisión de saberes. En primer lugar, están buscando

personas y entidades que quieran colaborar con el proyecto. Para ello, utilizarán la metodología de los laboratorios ciudadanos, se realizarán varios encuentros que fomenten la participación de los habitantes del territorio, con el objetivo de describir la realidad existente, a través de las personas mayores como transmisores de saberes a la sociedad. La finalidad es crear una herramienta de gestión comunitaria que sirva para llegar a soluciones conjuntas de conservación que puedan mejorar su vida y la de su entorno.

La metodología a desarrollar en Asón Lab consistirá en la organización de un laboratorio ciudadano formado a través de encuentros participativos relacionados con el arte, la cultura, el medioambiente y su conservación. Estos espacios de

encuentro permitirán reconocer a las personas mayores como transmisores de saberes a la sociedad sobre los usos y conservación del medio natural.

A través de su implementación, se pretende incorporar al colectivo de las personas mayores en la aportación de sus conocimientos relacionados con el medio natural e integrado en la gestión del territorio, reconociendo la utilidad e importancia de sus saberes. El proyecto se desarrollará en seis municipios que forman parte de la comarca del río Asón: Ampuero, Arredondo, Ramales de la Victoria, Rasines, Ruesga y Soba, y tendrá una duración de un año. Como producto final de esta iniciativa, se creará una guía que recoja todo lo aprendido durante el proceso, para que pueda extenderse a otros territorios.

CANTABRIA ORIENTAL

Recientemente, se ha publicado en la prestigiosa revista internacional, *Land*: <https://www.mdpi.com/2073-445X/12/12/2177> el artículo titulado "Suitability of Valleys of Cantabria Area for a UGGp Proposal" o lo que en su traducción al castellano "Posibilidades del territorio Valles de Cantabria para ser propuesto como Geoparque UNESCO".

Jaime Bonachea

Investigadores de la Universidad de Cantabria y de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria, firman este artículo cuyo objetivo es poner en valor el territorio Valles de Cantabria, independientemente de que pueda ser o no ser declarado, en algún momento, Geoparque Mundial Unesco.

El trabajo que aquí se presenta, repasa y caracteriza los recursos presentes en este territorio, haciendo énfasis en el patrimonio geológico presente en la zona que, unido al interesante patrimonio natural y cultural existente, podrían contribuir al desarrollo socioeconómico, a través de propuestas geoturísticas, de muchos de los municipios que aquí se enmarcan, algunos de ellos en riesgo de despoblamiento.

Se hace un análisis de varios indicadores socioeconómicos, en los 19 municipios seleccionados que forman parte del Valle del Asón y del Valle del Miera: Ampuero, Argoños, Arnuelo, Arredondo, Bárcena de Cicero, Colindres, Escalante, Laredo, Liendo, Liérganes, Limpías, Miera, Noja, Ramales de la Victoria, Rasines, Ruesga, San Roque de Riomiera, Santoña y Voto. Este amplio territorio ocupa una extensión de casi 600 km² y albergan una población de unos 60.000 habitantes, cuya renta es inferior a la media de nuestra región. Además, esa población muestra un alto grado de envejecimiento y el territorio ocupado presenta una baja densidad de población, sobre todo en las zonas de interior. En los municipios más rurales, donde la actividad predominante ha sido el sector primario, se observa una disminución de la cabaña ganadera. Todo ello, conlleva una despoblación de algunos municipios y, por tanto, un abandono del territorio. La geología (las rocas) son el soporte de los elementos bióticos, flora y fauna. La combinación de estos dos elementos representa un aspecto integral de la conservación global del medio ambiente. El patrimonio geológico de este territorio es de interés nacional e internacional.

El medio geológico nos ayuda a entender

Nueva publicación internacional que pone en valor las zonas del Asón y del Miera

los procesos que han tenido lugar en nuestro planeta a lo largo de millones de años, se pueden encontrar desde morfologías generadas por los glaciares que había en estas latitudes, a importantísimos procesos kársticos, los cuales han configurado el enorme patrimonio subterráneo que atesora esta zona, con su gran densidad de cavidades; o bien formas y modelados costeros, eólicos y fluviales, o procesos tectónicos y e, incluso, yacimientos paleontológicos.

Más de la tercera parte del territorio propuesto dispone de figuras de protección de la biodiversidad: Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, Zona de Especial Conservación (ZEC), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) o Zonas de Importancia para las Aves y la Biodiversidad (IBA). Las Marismas de Santoña están incluidas en el Convenio Ramsar y deben su relevancia internacional a su interés ornitológico, ya que se consideran "el humedal costero más importante del norte de la Península Ibérica para las aves acuáticas".

El papel de estos humedales costeros es especialmente importante para un gran número de aves acuáticas en sus rutas migratorias, ya que son una de las pocas estaciones de descanso e invernada disponibles para los movimientos estacionales entre el norte de Europa y el norte de África. Los macizos calizos costeros albergan los encinares cantábricos (*Quercus ilex*) mejor conservados del norte de España, especie testigo de las condiciones ambientales existentes entre los 66 y 2,6 millones de años atrás, cuando el clima era más cálido y seco que el actual.

Las Marismas de Santoña se incorporaron el año pasado al Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG) con el código CV063. Inventario gestionado a

“ El geoturismo se define como una modalidad turística que se enfoca en interpretar, valorar y preservar el patrimonio geológico de un determinado lugar, apoyándose en el patrimonio biológico y cultural. ”

nivel nacional por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que incluye 4550 LIG (unos 40 en Cantabria).

El inmenso patrimonio cultural está constituido por elementos industriales, construcciones civiles y religiosas, construcciones megalíticas o zonas arqueológicas, muchas de ellas con restos de antiguos asentamientos humanos que abarcan desde el Paleolítico hasta épocas recientes. Aquí se encuentra también la cueva de Covalanas, declarada Patrimonio de la Humanidad en 2008. Además, cabe destacar los tres itinerarios culturales europeos que atraviesan este territorio: camino de Santiago, ruta del Emperador Carlos V y la ruta del Arte Rupestre Prehistórico. El geoturismo se define como una modalidad turística que se enfoca en interpretar, valorar y preservar el patrimonio geológico de un determinado lugar, apoyándose en el patrimonio biológico y cultural. El geoturismo busca educar a los visitantes acerca de la historia geológica y la formación de la Tierra, pero, además, promueve prácticas turísticas sostenibles que respetan y protejan el entorno natural; actividades saludables, promoviendo el bienestar general de las personas, y la participación activa de la población local en

la gestión del territorio. El territorio de los 19 municipios englobados en la propuesta Valles de Cantabria, podría aprovechar todo este conjunto de recursos para generar nuevos recursos turísticos, así como nuevas oportunidades de empleo. Además de las actividades que ya se desarrollan en el territorio como: observación de aves, descenso de barrancos, descenso de piraguas, buceo, surf, excursiones marítimas, paseos a caballo entre bosques y playas, kayak, rutas en bicicleta de montaña, rutas a pie a través de la densa red de senderos, circuitos de orientación, rutas fotográficas, espeleología, vías ferratas o escalada, etc. se pueden promover otras muchas relacionadas con el patrimonio geológico, biológico y cultural, utilizando los servicios que actualmente gestionan los diferentes municipios.

La enorme calidad de los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros que se generan en esta zona de Cantabria, ha dado lugar a que se hayan desarrollado negocios, hoy en expansión, que elaboran productos tales como: quesos, yogures, mermeladas, dulces típicos, huevos, miel, vino, hortalizas, frutos, semiconservas de pescado, etc., y que pueden ampliarse gracias a la atracción y desarrollo del geoturismo.

Esta propuesta, pretende que, a través de los distintos elementos del patrimonio existentes, se pueda poner en valor este territorio a la vez que se favorezca un desarrollo socioeconómico sostenible del mismo, a la vez que fijan población en el territorio generando nuevas oportunidades de empleo. En pocos lugares, se dispone de tantos recursos que ayuden a revitalizar las zonas más deprimidas. En ese sentido, las administraciones deberían apostar por promover nuevas iniciativas turísticas en zonas olvidadas de los típicos circuitos, además de desestacionalizar el turismo.